

O'ZBEKISTONDA KORXONALAR MOLIYALASHTIRISH MANBALARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH: BANK KREDITLARI VA OBLIGATSIYALAR BOZORI

Baxriddinov Boburbek Farhod o'g'li

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

@boburbekbaxriddinov27@gmail.com

<https://doi.org/>

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida moliya tizimini rivojlantirish va korxonalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish muhim ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Mamlakatda kichik va yirik korxonalar iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlari hisoblanib, ularning barqaror faoliyati ko'p jihatdan moliyaviy resurslarga erkin kirish imkoniyatiga bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, korxonalarni moliyalashtirish manbalari, xususan bank kreditlari va obligatsiyalar bozori samaradorligini tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida bank sektori moliyalashtirishning asosiy manbasi bo'lib qolmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda tijorat banklari tomonidan iqtisodiyotga ajratilgan kreditlar hajmi izchil oshib bormoqda. Xususan, 2020 yilda 277 trillion so'mni tashkil etgan kredit portfeli 2023 yilga kelib 460 trillion so'mdan oshgan, 2024 yil yakuniga kelib esa 520 trillion so'mdan yuqori darajaga yetgani kuzatilmoqda. 2025 yil uchun esa ushbu ko'rsatkich 600 trillion so'mdan ortishi prognoz qilinmoqda. Kreditlarning YaIMga nisbati ham 2020 yildagi 44 foizdan 2024 yilda 52 foizga yetgani bank sektorining iqtisodiyotdagi rolini yanada mustahkamlayotganini ko'rsatadi.

Bank kreditlarining asosiy afzalligi ularning tezkorligi va keng qamrovli ekanligidir. Ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun bank kreditlari aylanma mablag'larni moliyalashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. 2020–2024 yillar davomida kichik biznes kreditlari ulushi 52 foizdan 60 foizga oshgani ushbu segmentni qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat siyosatining natijasidir. Shu bilan birga, bank kreditlarining foiz stavkalari nisbatan yuqoriligi va ko'pincha qisqa muddatli xarakterga ega ekanligi ularning uzoq muddatli investitsion loyihalar uchun samaradorligini cheklaydi.

Kapital bozori, xususan obligatsiyalar bozori esa O'zbekistonda hali rivojlanish bosqichida bo'lib, uning iqtisodiyotdagi ulushi nisbatan past darajada qolmoqda. So'nggi yillarda korporativ obligatsiyalar chiqarilishi faollashib borayotgan bo'lsa-da, ularning umumiy hajmi 2020 yildagi 0,8 trillion so'mdan 2023 yilda 2,5 trillion so'mga, 2024 yilda esa 3,2 trillion so'mga yetgani kuzatilmoqda. 2025 yilga borib bu

ko'rsatkich 5 trillion so'm atrofida bo'lishi kutilmoqda. Biroq, ushbu ko'rsatkichlar bank kreditlari hajmi bilan solishtirganda juda kichik ulushni tashkil etadi.

Fond bozori kapitalizatsiyasi ham o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 2020 yildagi 25 trillion so'mdan 2024 yilda 85 trillion so'mga, 2025 yilga kelib esa 110–130 trillion so'mga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa kapital bozori infratuzilmasi bosqichma-bosqich rivojlanayotganini ko'rsatadi. Kapital bozori ulushining YaIMga nisbati ham 5 foizdan 11 foizga oshgani ijobiy holat hisoblanadi, ammo bu ko'rsatkich hali rivojlangan davlatlar darajasidan ancha past.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank kreditlari qisqa muddatli moliyalashtirish uchun samarali vosita bo'lsa-da, obligatsiyalar bozori uzoq muddatli investitsiyalarni moliyalashtirishda yanada qulay imkoniyat yaratadi. Xususan, obligatsiyalar orqali jalb qilingan mablag'lar uzoq muddatli bo'lib, foiz stavkalari nisbatan barqaror va investorlar uchun ham ishonchli instrument hisoblanadi. Shu sababli, korxonalar uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Muallifning fikricha, O'zbekistonda moliyalashtirish tizimi hali bankka yo'naltirilgan modeldan to'liq bozor mexanizmlariga asoslangan modelga o'tmagan. Bu esa moliyaviy tizim barqarorligi va samaradorligi nuqtai nazaridan muayyan cheklovlarni yuzaga keltiradi. Agar iqtisodiyotda kreditlash hajmi haddan tashqari oshib ketsa, bu inflyatsion bosim va moliyaviy risklarning ortishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, kapital bozori, xususan obligatsiyalar bozorini rivojlantirish orqali moliyalashtirish manbalarini muvozanatlashtirish zarur.

Shuningdek, obligatsiyalar bozorining rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillar qatoriga moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi, investorlar bazasining cheklanganligi, huquqiy mexanizmlarning yetarli darajada takomillashmaganligi va korxonalar tomonidan ushbu instrumentlardan foydalanish tajribasining kamligi kiradi. Shu sababli, ushbu yo'nalishda kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda kichik va yirik korxonalarni moliyalashtirish tizimi hozirgi bosqichda bank kreditlariga yuqori darajada tayanmoqda. Shu bilan birga, kapital bozori, xususan obligatsiyalar bozori asta-sekin rivojlanib bormoqda va kelgusida muhim moliyalashtirish manbasiga aylanishi mumkin. Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirish va investorlar faolligini oshirish orqali mamlakat iqtisodiyotining barqaror va uzoq muddatli o'sishini ta'minlash mumkin.

O'zbekistonda moliyalashtirish manbalarining samaradorlik ko'rsatkichlari (2020–2025)

Ko'rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024 (baholash)	2025 (prognoz)
O'rtacha kredit foiz stavkasi (%)	22	20	18	17	16	15
Obligatsiyalar bo'yicha o'rtacha daromadlilik (%)	18	17	16	15	14	13
Kredit olish muddati (yil)	3–5	3–5	4–6	4–7	5–7	5–10
Obligatsiyalar muddati (yil)	2–3	3–4	3–5	4–6	5–7	5–10
Kredit olishdagi talablar (garov darajasi, %)	120–150	120–140	110–130	110–120	100–120	100–110
Obligatsiya chiqarish xarajatlari (%)	3–5	3–4	2.5–4	2–3.5	2–3	1.5–2.5
Moliyalashtirishga kirish imkoniyati (subyektiv baho, %)	60	62	65	68	72	75

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, kapital bozori bo'yicha ochiq statistik ma'lumotlar hamda muallif hisob-kitoblari asosida tuzilgan.

Mazkur jadval moliyalashtirish manbalarining samaradorligini baholovchi asosiy ko'rsatkichlarni aks ettiradi. Tahlildan ko'rinib turibdiki, bank kreditlari bo'yicha foiz stavkalari yildan-yilga pasayib borayotgan bo'lsa-da, ular hali ham obligatsiyalarga nisbatan yuqoriroq darajada qolmoqda. Shu bilan birga, kredit olish uchun qo'yiladigan garov talablari asta-sekin yumshab borayotgan bo'lsa-da, ular kichik biznes uchun muayyan to'siq bo'lib qolmoqda. Obligatsiyalar bo'yicha moliyalashtirish esa uzoq muddatli va nisbatan arzon resurslarni jalb qilish imkonini bermoqda, ammo ushbu instrumentdan foydalanish hali keng ommalashmagan. 2024–2025 yillar ko'rsatkichlari iqtisodiy islohotlar va moliya bozoridaagi tendensiyalar asosida prognoz qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). Pul-kredit siyosati sharhi va statistik byulleten. Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. Toshkent.

3. Kapital bozorini rivojlantirish agentligi. (2023). O'zbekiston kapital bozori rivoji bo'yicha yillik hisobot. Toshkent.
4. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. (2024). Davlat moliyasi statistik to'plami. Toshkent.
5. Ikromov, S., & Alimova, M. (2024). O'zbekiston bank sektorini modernizatsiya qilish va transformatsiya jarayonlari. European Journal of Management, Economics and Business.
6. Umarov, S., Tlemsani, I., Hashim, M., & Matthews, R. (2024). O'zbekistonda islomiy moliya tizimini joriy etish istiqbollari. Journal of Islamic Business and Management.
7. Murtazaev, U. (2024). Investitsiya jarayonlarini rivojlantirish va moliyalashtirish mexanizmlari. American Journal of Economics and Business Management..

